

طراحی و شناسایی نانوکامپوزیت پلیمری به عنوان حسگر چشمی یون های فلزی سمی (از قبیل جیوه، سرب، و...) در محیط های آبی

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی

dr.pouryazarshenas@yahoo.com

چکیده

در متن پژوهش مورد نظر، حسگر چشمی فلزات سنگین مبتنی بر TiO_2 و Poly (acrylamide-co methylen bis acrylamide co- dithizone) است که در حقیقت نانوکامپوزیتی است که با اصلاح سطح نانوذرات TiO_2 سنتز شده، با استفاده از وینیل پیوند دهنده (Linker)، که یک گروه وینیل واکنشی برای پلیمریزاسیون از آکریل آمید، (MBA) متیلن بیس آکریل آمید) و دیتیزون اصلاح شده در سطح نانوذرات TiO_2 اصلاح شده، ایجاد شده است. این نانوکامپوزیت نانوساختار شده با پوسته پلیمری حاوی دیتیزون به عنوان یک حسگر حساس و انتخابی برای جذب و تشخیص یون های فلزات سنگین در محیط های آبی در شرایط بهینه، یک تست با تشخیص سریع، انتخاب پذیری و ارزان قیمت بودن برای تشخیص آلودگی یون های فلزات سنگین در محلول آبی برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه بر بودن، ضمن سهولت نتیجه گیری در محیط می باشد. در نهایت حد تشخیص فلزات سنگین جیوه، سرب، کادمیوم، اورانیوم و مس ppb ۱ به دست آمد. این حسگر به طور همزمان می تواند در تشخیص و حذف کامل این یون های فلزی در محدوده غلظت گسترده به کار رود. همچنین ساخت آن ساده و سریع بوده و به دلیل تکرارپذیری و قابلیت اعتماد در نتایج برای تعیین این یون ها قابل استفاده خواهد بود. صحت داده های این نانوکامپوزیت پلیمری سنتز شده توسط طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز گرماسنجی (TGA) و پراش پودر اشعه ایکس (XRD) تأیید شده است. این مقاله نسخه خلاصه شده ی پایان نامه کارشناسی ارشد بنده، با همین عنوان می باشد.

واژگان کلیدی: سنسور، نانوکامپوزیت پلیمری، حسگر چشمی، فلزات سنگین، فلزات سمی